

УДК 316:74:37

А. М. Бунчик

**РЕЛЯЦІЙНА ДОВІРА ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
(на прикладі сучасної школи)**

Статтю присвячено ролі довіри у системі освіти (на прикладі сучасної школи). Наведено розгорнуте трактування видів довіри. Особливу увагу приділено розгляду реляційної довіри. Авторка аналізує підходи різних вчених до зазначеної проблематики, характеризує суб'єктів довіри. Наголос робиться на тому, що рівень довіри між вчителями, вчителями та директором, вчителями і батьками справляє великий вплив на якість і результати освітнього процесу, а також на успіх впровадження в цей процес позитивних змін, інновацій. У якості висновку робиться припущення про недостатньо високий рівень реляційної довіри в сучасних вітчизняних школах, що потребує уваги соціологів та інших вчених, а також спеціальних емпіричних досліджень, особливо з огляду на імплементацію в освітню практику концепції «Нової української школи».

Ключові слова: взаємодія соціальна, довіра соціальна, довіра реляційна, заклад освіти, система освіти, школа.

Бунчик А. Н. Реляционное доверие как основа эффективного функционирования учебного заведения (на примере современной школы).

Статья посвящена роли доверия в системе образования (на примере современной школы). Приведена развернутая трактовка видов доверия. Особое внимание уделено рассмотрению реляционного доверия. Автор анализирует подходы разных ученых к данной проблематике, характеризует субъектов доверия. Упор делается на том, что уровень доверия между учителями, учителями и директором, учителями и родителями оказывает большое влияние на качество и результаты образовательного процесса, а также на успех внедрения в этот процесс позитивных изменений, инноваций. В качестве вывода делается предположение о недостаточно высоком уровне реляционного доверия в современных отечественных школах, что требует внимания социологов и других ученых, а также специальных эмпирических исследований, особенно учитывая имплементацию в образовательную практику концепции «Новой украинской школы».

Ключевые слова: взаимодействие социальное, доверие социальное, доверие реляционное, учебное заведение, система образования, школа.

Bunchyk Alina. Relational trust as the Basis for the effective Functioning of an educational Institution (at the Example of a modern School).

The article is devoted to the role of trust in the education system (using the example of a modern school). A detailed interpretation of the types of trust is given. Particular attention is paid to the consideration of relational trust. The author analyzes the approaches of various scientists to this issue, characterizes the subjects of trust. The emphasis is on the fact that the level of trust between teachers, teachers and the director, teachers and parents has a great influence on the quality and results of the educational process, as well as on the success of introducing positive changes and innovations into this process. As a conclusion, the assumption is made about the insufficiently high level of relational trust in modern domestic schools, which requires the attention of sociologists and other scientists, as well as special empirical studies, especially given the implementation of the concept of the “New Ukrainian School” in educational practice.

Key words: social interaction, social trust, relational trust, educational institution, education system, school.

Соціальна довіра – феномен без якого не виявляється можливим благополучне існування жодного суспільства, як і всіх його членів. В свою чергу, благополуччя суспільства залежить від ступеню солідаризації людей, які його наповнюють. Прикладом такої солідаризації є різноманітні громадські організації і об’єднання (утім, далеко не тільки вони), а як відомо, тільки ті суспільства, що мають потужний і дієвий громадський сектор, можуть претендувати на досягнення високого рівня демократичного, соціального, економічного та ін. розвитку [5, с. 350]. Оскільки суспільство є великою соціальною системою, то надмірна атомізація (як стан та/або процес протилежний солідаризації) її елементів – прямий шлях до її розпаду [3, с. 123]. Солідаризація членів суспільства базується на високому (або достатньому) рівні соціальної довіри. Довіра займає проміжну позицію між знанням і незнанням, вона є передумовою відносин соціального обміну (у найрізноманітніших його проявах).

Саме тому феномен соціальної довіри привертав до себе увагу мислителів і вчених с давних давен. Його вивчення започатковане у працях Дж. Локка, Д. Юма, І. Канта [1]. Соціологічне його тлумачення знайшло відображення у працях класиків соціологічної думки Ф. Тьоніса і Г. Зіммеля. Ф. Тьоніс розрізняв два рівні соціальної довіри: індивідуальний і загальносоціальний. Він зауважував, у першому випадку вона є наслідком особистих дружніх і товариських стосунків між людьми, а у другому – йдеться про безособову довіру, що з'являється у суспільстві у наслідок розвитку стосунків соціального обміну і економічної взаємозалежності. Г. Зіммель розумів довіру як певну передумову майбутньої поведінки індивідів і груп, її фундаментальним підґрунтям [2, с. 114].

Довіряючи певній людині (соціальній групі, організації), ми очікуємо, що вона вчинить адекватно, відповідально, справедливо, чесно. Сучасний соціолог П. Штомпка виділяє три типи орієнтації індивіда в залежності від його очікувань щодо дій інших людей. Для перших двох орієнтації – «надія/розчарування», «віра/сумнів» – виявляються характерними пасивність, споглядальність, дистанційованість, прагнення уникнути будь-яких зобов'язань. Третя орієнтація – «довіра» – проявляє себе в ситуаціях, коли ми, не дивлячись на невизначеність і ризик, все ж діємо. Так П. Штомпка приходить до узагальнюючого визначення: «Довіра є «ставкою» щодо майбутніх непередбачених дій інших» [6, с. 101]. Виходячи з цього, довіра передбачає два основних компоненти: (1) особливі очікування (щодо того, як поведе себе інший в певній майбутньої ситуації); (2) переконаність, упевненість в дії (ставка). Для пояснення вчений наводить ординарний приклад: «...я вірю (довіряю), що ця дівчина стане хорошою матір'ю, тому я одружуся з нею («ставлю» на неї)» [6, с. 102]. Подібним же чином можна виявляти довіру і «ставити» на політика(ів), компанію, фірму, будь-яку інституцію тощо. Поняття недовіри (distrust) являє собою дзеркальне відображення довіри (trust). Це також ставка, але негативна: негативні очікування щодо дій інших (шкідливі, деструктивні, невідгідні (по відношенню до мене) дії) і негативна, захисна впевненість. Термін «безвір'я» (mistrust) П. Штомпка пропонує використовувати для нейтральних ситуацій, коли людина (а/або група людей тощо)

утримуються як від прояву довіри, так і від недовіри. Безвір'я є тимчасовою проміжною фазою процесу побудови/порушення довіри, коли втрачено колишню довіру або розвіюється колишня недовіра.

У спеціальній науковій літературі виділяються три форми довіри. Перша з них – органічна – така, що корениться в вірі і приписується особам або установам більш-менш беззаперечно [7, с. 5]. Ця форма довіри характерна для дрібних товариств, в яких люди здатні безплатно віддавати свою довіру, оскільки вірять в абсолютний авторитет та/або неперевершений характер осіб, з якими вони мають стосунки. Органічна довіра створює широкий моральний зв'язок між членами, які поділяють етичну відповідальність за наслідки своєї поведінки перед собою та іншими. Друга форма довіри – договірна [7, с. 6]. Договір чітко визначає дії, що мають вчинити його «сторони», які беруть участь в угоді. Це, в свою чергу, лежить в межах законодавчих норм, які зобов'язують осіб виконувати (або не виконувати) певні дії. У результаті порівняно легко встановити, чи всі сторони діяли відповідно до домовлених умов. Якщо одна зі сторін не дотримується умов договірної довірчої угоди, потерпіла сторона може вжити юридичних дій для звернення за компенсацією. І третя форма довіри – реляційна. На останній вважаємо за необхідне зупинитися більш детально, з огляду не тему і мету цієї статті.

Реляційна довіра формується через взаєморозуміння, яке, в свою чергу, виникає на підставі стійких асоціацій стосовно інших людей (груп, організацій, інституцій) які, як очікується, будуть поводитися відповідним чином. Реляційна довіра відрізняється від органічної і договірної тим, що вона базується як на переконаннях, так і на явних очікуваннях щодо зобов'язань. На відміну від договірної довіри, реляційна довіра може контролюватися тільки неофіційно і час від часу, а скасування такої довіри майже не піддається юридичному відшкодуванню тощо. Випадки руйнування реляційної довіри трапляються, як правило, коли очікування порушуються, що веде до можливого розриву зв'язків з особистістю, групою, установою тощо або навіть до (само)знищення, розпаду останніх [7, с. 6].

Слід зазначити, що якщо йдеться про соціальну довіру до певних державних або інших установ, то як правило мається на увазі саме її

реляційна форма. Під час написання літопису «Католицькі школи і загальне благо» [8] вчені В. Л. Брік і П. Холланд звернули увагу на важливість довірчих відносин для ефективного функціонування католицьких шкіл, особливо міських. Брік та його прибічники стверджували, що батьки в цих школах залежали від судження фахівців про те, що і як викладати, і *слино* підтримували їх. Фахівці, в свою чергу, діяли з моральним зобов'язанням робити все можливе для поліпшення освіти і благополуччя кожної дитини. Присутність взаємних моральних зобов'язань значно вплинула на роботу вчителів та їх задоволеність, а також зміцнила взаємодію учнів зі школою. Ця основа соціальної довіри, яку поділяли між собою батьки, учні та вчителі, також мала інструментальне значення для навчального закладу, сприяючи безсуперечному вирішенню важливих неоднозначних питань, колегіальному прийняттю рішень і більш ефективній роботі школи [8, с. 140].

Поведінка, що чомно і щиро враховує точку зору інших сторін, є результатом довірливого ставлення і очікування узгодженої дії. З іншого боку, довірливе ставлення вимагає, щоб очікування членів соціальної групи або організації регулярно підтверджувалися поведінкою, яку можна інтерпретувати в контексті прийнятих зобов'язань. Наприклад, батьки очікують, що вчитель зробить необхідні дії, щоб допомогти дитині, яка має певні труднощі нехарактерні для всіх інших дітей, навчитися читати. Учитель, в свою чергу, відчуває себе зобов'язаним працювати професійно і докладає додаткових зусиль, намагаючись відповісти очікуванням батьків. Батьки, в свою чергу, зобов'язані підтримувати зусилля вчителя вдома. Якщо фактична практика в класі не відповідає цим очікуванням, батьки, швидше за все, не будуть підтримувати її вдома. Аналогічна ситуація складається, у випадку відсутності очікуваної батьківської підтримки: почуття відповідальності вчителя, в свою чергу, згасає, стає більш обмеженим певними формальними правилами. В обох цих ситуаціях, довірчі відносини - під загрозою руйнування [7, с. 11].

З цієї причини ця довіра є особливо актуальною для аналізу характеру взаємовідносин між вчителями, директорами, батьками і учнями в школах.

Вчені виділяють певні види реляційної довіри, які є критично важливими для запровадження стійких позитивних змін в освітніх установах, що мають проблеми. Розглянемо більш детально кожен з них.

Перший вид реляційної довіри характерний для стосунків вчителів зі своїми колегами. Дії, які призведуть до позитивних змін, вимагають високого рівня довіри до колег, що ґрунтується на такому (або подібному) передбаченні: «мої колеги розуміють мою ситуацію, вони співчують моїм проблем і визнають, що у нас є спільні дилеми». Така «узагальнена взаємність» підтримує колегіальні відносини всередині навчального закладу та/або колективу. Закріплення норми такої взаємності є принципом, який визначає роботу/узгодженість вчителів з питань, що стосуються розставляння смислових акцентів у навчальному матеріалі, неписаних правил ведення заняття і спілкування з учнями тощо [4, с. 110].

Усталенню такої норми можуть запобігти такі умови: (1) відсутність консенсусу стосовно того, яким саме є / має бути якісне навчання; (2) невдала організаційна структура школи (часова і просторова ізоляція вчителів один від одного і відсутність можливостей для спілкування); (3) відсутність практики загальношкільних зборів, що мають на меті саме створення педагогічної узгодженості [7, с.13].

Другий вид реляційної довіри стосується відносин між керівником (головою, директором, президентом) школи та іншими педагогічними працівниками школи. Незважаючи на те, що директори, безумовно, стурбовані станом учнів у їх школі, але цей стан їх турбує в узагальненому виді, а відносини з учнями, як правило, є опосередкованими. Директор не контролює учнів. Будучи формальним авторитетом в школі, він контролює шкільні ресурси, які мають вирішальне значення для якості роботи вчителів. При цьому, директор не має можливості здійснювати постійний контроль за використанням цих ресурсів вчителями, як і за якістю їх роботи. Він має вірити, що вчителі докладають усіх зусиль. Вчителі, в свою чергу, очікують від свого керівника адекватних, справедливих ресурсів і професійної емпатії. Саме такі взаємні очікування і створюють основу для взаємних зобов'язань у успішній взаємодії директора зі своїми підлеглими.

Як свідчать дослідження, проведені західними вченими, вчителі схильні проявляти недовіру до директора, коли вони відчують, що мають невеликий внесок в прийняття рішень, особливо в тих питаннях, які, на їхню думку, є зонами саме їх (вчителів) відповідальності [7, с. 14]. Як наслідок – масова відчуженість педагогічного складу від нагальних загальношкільних питань, відсутність підтримки нових ініціатив тощо. В тих же закладах освіти, де простежувався досить високий рівень довіри до директора, вчителі та персонал коментували, як директор допомагав (як словом, так і дією) створити шкільну культуру, в якій поважають вчителів і підтримують професіоналізм. На базовому рівні директор має створити всі умови, надати можливості і час в розкладі для взаємодія вчителів між собою і з батьками. Без регулярних приводів для таких соціальних взаємодій довірчі відносини в школі не можуть ані розвиватися, ані підтримуватися.

Ще одна проблема довіри між директором і вчителями пов'язана розумінням загальної мети. Вчителі очікували, що директор забезпечить їх ресурсами, необхідними для підтримки порядку в школі і допомоги у керуванні «підривною» поведінкою окремих учнів. Відсутність дій директора з таких питань сприяло нарощуванню недовіри вчителів [7, с. 14].

Третій вид реляційної довіри стосується взаємодії представників школи і батьків. У відносинах вчителя і батьків, як правило, спостерігається сильна асиметрія. В цілому, батьки зазвичай не мають достатнього педагогічного досвіду і спеціальних навичок, щоб якісно допомагати дітям вчитися (як це вміють робити вчителі). Цей дисбаланс в знаннях ставить батьків в підлегле становище перед учителем, особливо при визначенні конкретних дій, які слід робити їх дитині (з їх дитиною) в школі і вдома, щоб поліпшити результати навчання. Встановлення довірчих відносин в такій ситуації часто залежить від ініціативи вчителя, який визнає цю нерівність і почуття уразливості, яке вона породжує, і прагне нівелювати його. Якщо ж вчитель поводить протилежним чином, це погіршує стосунки з батьками, основою яких стають почуття залякування і відчуження.

У свою чергу, вчителі очікують батьківської підтримки, як мінімум,

у забезпеченні регулярного відвідування школи дитиною, її готовності до навчання. Також має місце очікування допомоги і підтримки батьків при виникненні проблем з поведінкою їх дитини в класі. Цікаво, що, зокрема, у початковій школі, вчителі очікують, що батьки дадуть їм можливість відігравати «особливу» роль в житті дитини, як члена сім'ї [7, с. 16].

Таким чином, довіра описується як важливий елемент, який функціонує як «мастильний матеріал» і «клей» для взаємин у школі. Також, саме завдяки реляційній довірі уможливаються певні інноваційні процеси в школі, реляційна довіра є ґрунтом для впровадження важливих освітніх реформ. В світі того, що зараз активно впроваджується у практику реформа «Нова українська школа», поглиблення теоретичних уявлень про соціальну довіру у системі освіти і проведення відповідних емпіричних досліджень, на наш погляд є важливою умовою успішності реформаційного процесу. Саме таким розвідкам і дослідженням ми плануємо присвятити нашу подальшу наукову діяльність, зокрема в межах магістерської дипломного проекту.

Список літератури

1. Довіра соціальна. В: *Енциклопедія сучасної України* [online]. Available at: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=20476. [Дата звернення 11.11.19].
2. Колісник, В.О. (2015). Контент суспільної довіри в сучасному соціумі. *Актуальні проблеми філософії та соціології*, с. 113–115.
3. Коулмен, Дж. (2001). Капитал социальный и человеческий. *Общественные науки и современность*, 3, с. 122–129.
4. Нечитайло И. С. (2013). Педагогический дискурс как объект социологического исследования: цели, методы, перспективы. *Вчені зап. Харк. гуманіт. ун-ту «Нар. укр. акад.»*, т. 19, с. 106–114.
5. Ручка, А. О. (2006). Соціокультурне підґрунтя демократичної консолідації. В: Ворона, В., Шульга, М., ред. *Українське суспільство 1992–2006. Соціологічний моніторинг*. Київ: Ін-т соціології НАН України, с. 347–355.
6. Штомпка, П. (2012). *Доверие – основа общества*. Москва: Логос, 440 с.
7. Bryk, A. S., Schneider, B. (1996). Social Trust: A Moral Resource for School Improvement. Final Deliverable to OERI, pp. 5–19.

8. Lee, V.E., Bryk, A. S. and oth. Catholic schools and the common good. Harvard University Press, pp. 125–160.

References

1. Dovira socialna. In: *Enciklopediya suchasnoyi Ukrayini* [online]. Available at: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=20476. [Accessed 11 Nov. 2015].

2. Kolisnik, V.O. (2015). Kontent suspilnoyi doviri v suchasnomu sociumi. *Aktualni problemi filosofiyi ta sociologiyi*, pp. 113–115.

3. Koulmen, Dzh. (2001). Kapital socialnyj i chelovecheskij. *Obshestvennye nauki i sovremennost*, 3, pp. 122–129.

4. Nechitajlo, I. S. (2013). Pedagogicheskij diskurs kak obekt sociologicheskogo issledovaniya: celi, metody, perspektivy. *Vcheni zap. Hark. gumanit. un-tu «Nar. ukr. akad.»*, vol. 19, pp. 106–114.

5. Ruchka, A. O. (2006). Sociokulturne pidgruntya demokratichnoyi konsolidaciyi. In: Voroni, V., Shulgi, M. (2006). *Ukrayinske suspilstvo 1992–2006. Sociologichnij monitoring*. Kiyiv: Institut sociologiyi NAN Ukrayini, pp. 347–355.

6. Shtompka, P. (2012). *Doverie – osnova obshestva*. Moskva: Logos, 440 p.

7. Bryk, A. S., Schneider B. (1996). Social Trust: A Moral Resource for School Improvement. *Final Deliverable to OERI*, pp. 5–19.

8. Lee, V.E., Bryk, A. S. and oth. Catholic schools and the common good. Harvard University Press, pp. 125–160.